

XIII/XIX KONGRES NEUROLOGA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem

XIII/XIX CONGRESS OF NEUROLOGISTS OF SERBIA
with international participation

ZBORNİK SAŽETAKA
ABSTRACT BOOK

Niš, 21-24.09.2023

XIII/XIX KONGRES NEUROLOGA SRBIJE

sa međunarodnim učešćem

XIII/XIX CONGRESS OF NEUROLOGISTS OF SERBIA

with international participation

Niš, 21-24.09.2023

ZBORNİK SAŽETAKA

ABSTRACT BOOK

Izdavač / Publisher

Društvo neurologa Srbije, Beograd / Association of Neurologists of Serbia

Za izdavača / For the Publisher

Prof. dr Ranko Raičević

Urednik / Editor

Prof. dr Slobodan Vojinović

Niš, 2023

ISBN 978-86-917123-4-1

Naučni odbor

Akademik prof. dr Vladimir Kostić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsednik
Prof. dr Ranko Raičević, Predsednik društva neurologa Srbije, Klinika za neurologiju, VMA Beograd

Prof. dr Dragoslav Sokić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Slobodan Vojinović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Prof. dr Marina Svetel, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Zorica Stević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Elka Stefanova, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Jelena Drulović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Evica Dinčić, Klinika za neurologiju, VMA Beograd

Prof. dr Toplica Lepić, Klinika za neurologiju, VMA Beograd

Prof. dr Dejana Jovanović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Šarlota Mesaroš, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Jasna Jančić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Gordana Đorđević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Prof. dr Svetlana Simić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Vesna Martić, Klinika za neurologiju, VMA Beograd

Doc. dr Željko Živanović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Doc. dr Tatjana Bošković Matić, Fakultet Medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Doc. dr Aleksandra Kačar, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Doc. dr Stevo Lukić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Prof. dr Mario Habek, Medicinski fakultet Zagreb, Hrvatska

Prof. dr Anita Arsovska, Medicinski fakultet, Skoplje, Severna Makedonija

Prof. dr Dragana Cvetkovska, Medicinski fakultet, Skoplje, Severna Makedonija

Počasni odbor

Prof. dr Dragan Antić, Rektor Univerziteta u Nišu
Prof. dr Dobrila Stanković-Đorđević, Dekan Medicinskog fakulteta, Univerzitet u Nišu
Prof. dr Zoran Perišić, Direktor Univerzitetskog Kliničkog centra u Nišu
Prof. dr Gordana Tončev, Fakultet Medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu u penziji
Prof. dr Nadežda Čovičković Šternić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u penziji
Prof. dr Ljiljana Bumbaširević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u penziji
Prof. dr Vidosava Rakočević-Stojanović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u penziji
Prof. dr Dragana Lavrnić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u penziji
Prof. dr Slobodan Apostolski, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u penziji
Prof. dr Gordana Ocić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u penziji
Prof. dr Stojanka Đurić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, u penziji
Prof. dr Mirjana Spasić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, u penziji
Prof. dr Miroslava Živković, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, u penziji
Prof. dr Zoran Perić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, u penziji
Prof. dr Vlado Djajić, Medicinski fakultet, Banja Luka, BIH
Prof. dr Ivan Barbov, Medicinski fakultet, Skoplje, Severna Makedonija
Prof. dr Osman Sinanović, Medicinski fakultet, Tuzla, BIH
Ljiljana Radulović, Podgorica Crna Gora,
Prof. dr Dragoljub Vojinović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, u penziji
Prof. dr Aco Jovičić, Klinika za neurologiju VMA, u penziji

Organizacioni odbor

Prof. dr Slobodan Vojinović, predsednik organizacionog odbora, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Prof. dr Ranko Raičević, Predsednik društva neurologa Srbije, Klinika za neurologiju, VMA Beograd
Prof. dr Gordana Đorđević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Prof. dr Srđan Ljubisavljević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Doc. dr Stevo Lukić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Doc. dr Dejan Savić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Doc. dr Biljana Živadinović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Doc. dr Jelena Stamenović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Asist. dr Vuk Milošević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Asist. dr Boban Biševac, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Tim za akreditaciju

Prof. dr Slobodan Vojinović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Prof. dr Ranko Raičević, Klinika za neurologiju, VMA Beograd
Asist. dr Boban Biševac, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Asist. dr Vuk Milošević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je kongres sa 12 bodova za predavače, 7 bodova za poster sesije i 6 bodova za slušaocce. Evidencioni broj: A-1-1731/23

DA LI JE COVID-19 PANDEMIJA UTICALA NA ISHODE MEHANIČKE TROMBEKTOMIJE KOD BOLESNIKA SA AKUTNIM ISHEMIJSKIM MOŽDANIM UDAROM

Dmitar Vlahović^{1,2}, Andrijana Bajunović¹, Jelena Vrbica¹, Goran Knezović¹, Aleksandra Ilić^{1,2}, Nikola Boban³, Dragan Anđelić³, Jelena Milojković¹, Mirjana Jovičević^{1,2}, Aleksandra Lučić Prokin^{1,2}, Marija Žarkov^{1,2}, Željko Živanović^{1,2}

¹Klinika za neurologiju, Univerzitetski Klinički centar Vojvodine

²Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

³Centar za radiologiju, Univerzitetski Klinički centar Vojvodine

Uvod: Tokom COVID-19 pandemije postojala je tendencija ka odlaganju svih medicinskih procedura, bez obzira na red hitnosti. Prethodna istraživanja koja su ispitivala ishod bolesnika nakon mehaničke trombektomije (MT) kod akutnog ishemijskog moždanog udara (AIMU) pokazivala su različite nekonzistentne podatke. Osim odlaganja procedure, na ishode je potencijalno uticalo nedostatak stručnog zdravstvenog osoblja, tendencija da se bolesnici kasnije pristižu u centre za moždani udar, zbog nedovoljnog prioriteta, odlaganje procedure zbog prioriteta za testiranje na COVID-19, oblačenje zaštitne opreme i rad u znatno težim uslovima u „crvenim“ i „narandžastim“ zonama. Uzimajući u obzir da je „vreme mozak“, jasno je zašto je opravdana ideja da je pandemija uticala na ishod MT.

Cilj rada: Cilj našeg istraživanja je bio da utvrdimo da li je COVID-19 pandemija uticala na ishod bolesnika lečenih MT u odnosu na period pre pandemije.

Materijal i metode: Prikupljeni su podaci svih bolesnika lečenih MT zbog AIMU od 2016. do kraja 2022. godine u UKCV. Praćeni su različiti demografski, klinički i radiološki parametri. Primena intravenske trombolitičke terapije nije bila isključujući kriterijum. Uključeni su bolesnici sa MU prednjeg i zadnjeg sliva. Bolesnici su podeljeni u dve grupe: pre-COVID (do marta 2020.) i COVID (od marta 2020. do kraja 2022.). Svi pacijenti su bili COVID negativni pri prijemu. Željeni ishod je bio mRS nakon 90 dana ≤ 2 . Podaci su poređeni među grupama.

Rezultati: Od ukupno 151 bolesnika, u istraživanje je uključeno 118 (63 pre-COVID i 55 COVID) tokom od kojih su 118 imali potpune podatke i ishod nakon 90 dana. Među upoređivanim grupama nije bilo statistički značajnih razlika u većini ispitivanih parametara. Trombolitička terapija bila je značajno češće primenjena za vreme COVID-a (85% vs. 15%, $p < 0,05$), dok je DTN bilo kraće (SD 68 vs. 80 min, $p < 0,05$). Kardioembolizacija je bila najčešći uzrok MU za vreme pandemije (47% u odnosu na ostale pojedinačno LAA, ređe uzroke i neutvrđenu etiologiju, $p < 0,001$). Nije bilo statistički značajne razlike u mRS 0–2 nakon 90 dana između poređenih grupa (pre-COVID 41% vs. COVID 31%, $p > 0,05$).

Zaključak: COVID-19 pandemija nije uticala bitno na ishod bolesnika sa AIMU lečenih MT. Uprkos postojanju vanrednog stanja, praćena vremena su postala značajno bolja, što je doprinelo održavanju dobrih ishoda kao i pre pandemije.